

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

Daliana, pintora de favelas, aluna de Guignard

Dr. Paulo Roberto de Carvalho Barbosa (UEMG)

RESUMO

Guignard formou dezenas de artistas na escola do Parque Municipal. Se a historiografia falha em lembrar todos os seus discípulos, comete lapso grave com Daliana, aluna do “pintor alemão” de 1944 a meados dos 1950. Herdeira da técnica expressionista do mestre, Daliana foi dona de uma pintura visceral e socialmente engajada. Morou na zona Leste de Belo Horizonte para fazer de sua obra o registro incansável de uma região da cidade que experimenta, nas décadas de 1970 e 1980, os efeitos do êxodo rural. Esta pesquisa analisa telas de Daliana à luz de seu percurso biográfico, bem como do contexto daquelas décadas. Ao mesmo tempo em que reinscreve seu nome entre os alunos diletos de Guignard, o estudo destaca a contribuição da artista ao expor a favelização dos arredores belo-horizontinos, num tempo de caos econômico e vasta desigualdade social.

Palavras-chave: Escola Guignard; pintura social; alunos de Guignard; tardo-modernismo brasileiro

ABSTRACT

Guignard trained dozens of artists at the Parque Municipal school. If historiography fails to remember all disciples of the painter, it makes a serious mistake with Daliana (1928-2014), student of the “german painter” from 1944 to the mid-1950s. Heir to the master's expressionist technique, Daliana had a visceral and socially engaged painting. She lived in the east zone of Belo Horizonte to make his work a tireless record of a region of the city that experienced, in the 1970s and 1980s, the effects of the rural exodus. This research analyzes paintings by Daliana in the light of her biography, as well as the context of those decades. While it reinscribes her name among Guignard's favorite students, it highlights the artist's contribution in exposing the favelization of Belo Horizonte's surroundings, in a time of economic chaos and vast social inequality.

Keywords: Guignard School; social painting; Guignard students; Brazilian late modernism.

INTRODUÇÃO

A historiografia em torno de Alberto da Veiga Guignard tem o péssimo hábito de apagar o nome das alunas do pintor fluminense. Exceção feita às mais famosas, as demais artistas nunca vêm citadas nas legendas sob as fotos do mestre modernista dando aulas na ilha verde do Parque Municipal. O presente trabalho começa a corrigir tal falha, trazendo à luz Daliana, pseudônimo de Maria Aparecida Barbosa, aluna da primeira turma belo-horizontina de Guignard. Moradora

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

da zona Leste da capital mineira, Daliana fez de seu trabalho o registro incansável de favelas daquela região, nos anos 1970 e 1980. Percorro aqui cinco telas da artista para analisar como retratam a periferia Leste belo-horizontina, região que conheceu uma intensa favelização em meados do século XX, favorecida pelo fenômeno do êxodo rural.

DE CÓRREGOS, PARQUES E GUARDA-PÓS

No início era o guarda-pó do meu pai. O velho gostava de vestir em casa o uniforme cinzento da Imprensa Oficial, onde ganhava a vida como revisor. Empregou-se na Imprensa depois de passar num concurso público em 1979, para alívio de minha mãe, Daliana, como vou chamá-la aqui. Daquele ano em diante, Daliana não precisou mais ver o marido pular de emprego em emprego para ser censurado ou demitido, como era comum aos jornalistas de escrita irreverente numa época de esbirros da ditadura montando guarda nas redações. Fazia um domingo de sol quando Daliana pintou o velho na varanda de sua casa, no bairro Saudade. Ela o capturou à beira dos cinquenta anos, a coluna vergada ao peso do tempo, a expressão serena de alguém em paz com os deveres de pai. Era o presente da companheira para o marido que conquistava, no emprego de revisor do “Minas Gerais”, a garantia de um salário fixo ao final do mês.

Minha mãe pintava, meu pai desenhou e esculpiu, antes de abraçar o jornalismo como profissão e a literatura como sacerdócio. Tudo em meu pai era traço, escrita, cerebração. Tudo em minha mãe era cor, sentimento, vísceras. Meu pai nunca se preocupou em guardar seus desenhos, que se pulverizaram num velho baú. As telas de Daliana guardou-as uma legião de fãs, que as demandavam para o interior de suas casas. Era assim naquele tempo, quando as vanguardas passavam por desconhecidas, e arte era algo feito para se pendurar em paredes. Pinturas como as de Daliana levavam cor à casa das pessoas, que as recebiam de muito bom grado. Nada reverente ao academismo, Daliana diluía suas cores num solvente de cheiro nauseante, chamado terebintina. A técnica do óleo aquarelado fora-lhe emprestada por Guignard, pintor modernista que se mudara para Belo Horizonte a convite de Juscelino Kubitscheck,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

afamado pé de valsa nos bailes da cidade e prefeito mais arrojado que a capital mineira jamais tivera.

Guignard era o nome da pintura em Belo Horizonte, quando Daliana entrou para a sua escola no Parque Municipal, em meados dos anos 1940. O artista aportou na capital em 1945, atraído pelo salário que Juscelino lhe oferecia, de 3.000 cruzeiros ao mês. A missão de Guignard era abrir uma escola de arte na pacata cidade-jardim, então rastejante em matéria de artistas. Morador do Rio de Janeiro até o convite, Guignard era celebrado por escritores do Rio e de São Paulo como uma revelação da pintura modernista. Ainda que renomado, experimentava a pobreza na capital carioca. Havia-se mal com questões financeiras e pior ainda com a venda do próprio trabalho, não poucas vezes trocado por pratos de comida. A chance de lecionar arte em BH soou, pois, como música aos ouvidos do “pintor alemão”, que não titubeou em trocar o Rio por Belo Horizonte, indo morar numa pensão à rua Piauí, Centro da capital mineira.

Guignard ministrava aulas nas instalações de um prédio ainda nos alicerces, no Parque Municipal Américo Renné Gianetti. Não havia diploma nem matrícula, bastando a prova de aptidão para se candidatar aos ensinamentos do mestre. Daliana conheceu meu pai em 1948, nas classes de escultura do Parque Municipal, onde quem regia as turmas era o austríaco Franz Weissmann. Fizeram a cabeça um do outro naquelas classes: em argila e na vida real. Não demoraram a se casar e, pelo início dos 1960, foram morar numa casa no bairro Eldorado, sujeita a alagamentos regulares. Dez anos de casa alagada e mudaram-se para o bairro Saudade, zona leste de Belo Horizonte, mais perto de seus trabalhos e da escola dos filhos, já uma prole de cinco. A casa, inacabada e oferecida por uma tia, ficava na divisa com o morro Vera Cruz, ali onde passava o temperamental córrego Taquaril, local também conhecido por abrigar uma assombrosa favela.

O tema das favelas surgiu para Daliana nas aulas do Parque Municipal. Não era dos assuntos preferidos de Guignard, mas o mestre modernista encorajava seus alunos à captura da paisagem social brasileira, a exemplo de Trasila, Di Cavalcanti, Portinari, Segall. Desenhos e telas do período carioca do pintor já traziam gente simples do povo, sobre as quais o artista deita um olhar generoso e compassivo. Daliana estava em linha com um tal realismo lírico, sem fazer

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

concessões ao naturalismo. Pintava rápido, com pinceladas tortuosas, desobedientes à mimesis. Em suas mãos, as cores reuniam-se num mosaico vigoroso e empastado. Foi com as tintas da compaixão que pintou a Vila do Pindura Saia (sic), à altura do bairro Cruzeiro, região Centro-sul de Belo Horizonte, em meados dos anos 1950. Primeira incursão de Daliana à temática da favela, a tela cobre-se de cinzas-ocres para traduzir a situação dos moradores do lugar. Mostra mulheres lavando roupas em bacias, rodeadas por crianças, envolvidas na quaragem das roupas. Eram os habitantes daquela vila, enfim, morando em barracos de tábua e vivendo de subempregos nas casas das famílias de classe média e nas lides da construção civil.

CASAMENTO NO MORRO

Daliana só pintava *a plein air*: plantava o cavalete no chão, empunhava pincéis de diferentes calibres e entregava-se a um embate com a tela. Acompanhei-a em muitas dessas sessões, em que se encontrava com o seu tema, a favela. Carregava-lhe o cavalete e a maleta com os pincéis, que ajudava a limpar com querosene. Eram sessões demoradas, o cheiro de terebintina tomando conta, o sol inclemente, o vento derrubando a tela, a algaravia de crianças curiosas em volta. Gostava de vê-la espremer o tubo de tinta na paleta, misturar as cores, depois fazer o pincel deslizar na lona branca, pintando-a de alto a baixo. Não usava fotografias, jamais corrigia pinceladas: terminava o quadro no local, às vezes fazendo pequenos retoques em casa. Daí que suas telas resultassem viscerais, com os erros e acertos próprios do corpo-a-corpo da artista com seu tema. E que trouxessem um dado de verdade nada comum aos pintores do período, em sua maioria fabricantes de realidades pictóricas nos intramuros de seus ateliês.

Certo dia de 1972, Daliana pôs o cavalete na esquina da rua Padre Feijó com a avenida Jequitinhonha, onde havia uma fina ponte de pedra sobre o córrego Taquaril. A ponte separava o bairro Saudade do morro Vera Cruz: ali, a Padre Feijó perdia o asfalto para continuar do outro lado num caminho de terra até o alto do morro. Daliana flagrou uma noiva negra descendo por esse caminho, seguida de cortejo nupcial liderado por crianças trajadas à feição de anjinhos, levando ramalhetes nas mãos (fig. 1). Chegada ao pé do morro, a noiva atravessou a ponte para

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

embarcar numa carroça enfeitada de laços e flores, rumo à Paróquia Santa Cruz, igreja matriz do bairro Saudade, distante a uns sete quarteirões. Do lado de cá da ponte, o cortejo lançava pétalas de flor à carroça nupcial, celebrando o acontecimento feliz na história de vida da moça pobre.

Fig. 1 – Noiva descendo o morro, Daliana. C. 1976

Em “Noiva descendo o morro”, as casas são pouco mais que borrões de tinta, e as figuras humanas, linhas serpenteantes com pontos pretos à guisa de cabeças. A tela remete à pureza que Daliana gostava de ver no povo humilde: o festejo em meio à miséria, a celebração da vida a despeito das privações, aquilo tinha uma nota de brasilidade que a Daliana interessava capturar.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Era também uma forma de se entender com a região que escolhera viver, a periferia belo-horizontina, onde a perversidade do modelo econômico adotado pelos militares mostrava-se especialmente cruel com a gente vinda do interior. Se os militares viam a reforma agrária como anátema, o capitalismo concentrador de renda praticado pela caserna empurrava a população rural para os arredores dos grandes centros urbanos, lugares em que o Estado se fazia ausente. A periferia era precisamente a geografia da cidade em que os retirantes dos sertões mineiros iam se aglutinar para assumir a involuntária condição de párias.

O ofício da pintura era dispendioso, e Daliana nem sempre contava com pincel e tinta. Às vezes, vendia um quadro e comprava material bastante para uma série de cinco ou seis telas. Foi num raro momento de material farto que registrou, nos fundilhos do bairro Santa Tereza, um local então conhecido como Favela dos Urubus. Fincou o cavalete no ponto de onde era possível ver o rio Arrudas correndo lá em baixo e pintou crianças empinando papagaios num banco de areia preta. Do outro lado do rio, a arquitetura singular de uma antiga fábrica de pregos e, mais ao fundo, espigões do bairro Floresta. A tela aponta para a inocência feliz das crianças brincando nas franjas do rio, ao mesmo tempo em que adverte para a possibilidade de uma cheia do flume levar embora barracos, animais, móveis e pessoas, como costumava ocorrer na época das cheias, aos temidos primeiros meses do ano.

TRÊS VEZES FAVELA

Os 1970 foram anos de intensa favelização das periferias de Belo Horizonte. Um enorme contingente populacional vindo do interior mudou-se para o morro ao pé do qual Daliana morava, como resultado do êxodo rural. Plantavam seus barracões no espinhaço do morro, para morar de improviso e disputar uma vaga no concorrido mercado de trabalho, pagador de salários miseráveis, quando pagava. Minha mãe ministrou as primeiras letras a filhos sem conta desses moradores, colaborando também para as suas refeições. A preocupação com o desamparo de tal gente aparece numa tela que pintou a meados dos 1970. O quadro mostra o conjunto de barracões à direita de quem subia o caminho de terra do morro Vera Cruz (fig. 2). Na tela,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

borrões, pontos e linhas dispõem-se em geometria livre para sugerir as casas sem pintura nem reboco, arquitetura padrão das favelas de Belo Horizonte ainda hoje. O cenário leva cores cálidas e para nada resulta festivo. Eis a realidade dura de pessoas vivendo ao largo das ações do Estado, mas que nem por isso renunciam à lida que os mantém vivos: cozinham, lavam roupas, cuidam das crianças. Dessas fazeduras microscópicas compõe-se a vida, afinal, ali, alhures, em qualquer lugar.

Fig. 2 - Morro do Vera Cruz, Daliana. 1974.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Não poucas vezes, Daliana usou a pintura para falar da situação crítica das casas ao pé do morro Vera Cruz, ali onde o córrego Taquaril causava calamidades já inscritas no calendário de tragédias da cidade. Morar às margens do Taquaril era dramático, sabia Daliana, que só não teve a casa inundada pelo arroio porque esta ficava num aclive onde as águas não chegavam, exceto para passar a língua no portão. Já a população que vinha do interior para morar naquelas bordas experimentava a fúria das enchentes todos os anos, como um imposto anual a pagar pelo sacrilégio de terem nascido. Na mais terrível dessas cheias, a de 1983, a água veio mais violenta do que de costume e surpreendeu os moradores no meio da noite. Entrou pelas casas arrastando móveis, roupas, pertences pessoais. Gritos cortaram a madrugada trazendo a notícia da calamidade até o lado de cá da margem. Mas o córrego era um sólido aluvião rugindo para quem tentasse cruzá-lo. Foi só na manhã seguinte quando as águas baixaram, que as pessoas puderam atravessar o Taquaril, algumas abrigoando-se na casa de meus pais. Passada a enchente, o interior dos barracos era ruína e desolação. De imediato, os flagelados foram deslocados para hotéis alugados pela Prefeitura. As pessoas ficaram nesses hotéis até receberem casas em outros bairros, para onde recolheram os cacos de suas vidas – e delas nunca mais ouvimos falar.

O córrego Taquaril hoje encontra-se canalizado. Até fins dos anos 1990, contudo, suas enchentes ainda assustavam. Vasculhando a internet, não foi possível localizar fotos do tão malquerido quanto maltrado córrego, na certa mercedor de melhor estratégia de urbanização do que encaixotá-lo em manilhas de concreto. Em 1986, Daliana registrou-o em tintas tristes, evocativas da beleza trágica do Taquaril, que saía cristalino da nascente na mata da Baleia para receber, no para o deságue final no Arrudas, despejos de milhares de canos de esgoto. Íntima da poluição e das cheias do córrego, Daliana colocou o cavalete em um de seus bancos de cascalho e pintou a água tismada do flume “maldito”, como se esvaindo numa sangria de uísque e merda (fig.3). É talvez a única recordação para Belo Horizonte do hoje invisível córrego Taquaril, debaixo que está de grossa lápide de concreto e asfalto.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Fig. 3 - Córrego Taquaril, Daliana, c. 1986.

Ainda sobre o Taquaril, vale registrar uma tela de 1974, em que Daliana pinta uma casa de parede rosa e cruz de madeira na porta (fig. 4). Ali morava um homem velho e seus três filhos, vindos dos cafundós do sertão mineiro. Chagásico, seu Raimundo tinha o chamado

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

coração de boi, sequela daqueles que recebem a picada do barbeiro. Andava a passo lento, rádio portátil colado à orelha para ouvir os gols da rodada, cancionero caipira e o Rádio Polícia. À hora do ângelus, Alziro Zarur disparar sermões a todo volume naquele rádio, seguidos de tristíssima Ave Maria. Da casa cor de rosa com a cruz na porta partia às vezes a voz rouca de seu Raimundo chamando a filha de volta à faina doméstica: “Maiiilde!” Chamava também o menino Dé, que nunca ouvia o velho e terminou fazendo carreira no tráfico. Um dia, seu Raimundo desapareceu. Soube depois o motivo: o verme do barbeiro vencera o seu coração. Ou foi o coração de boi do velho que não suportou a ideia de nova enchente, marcada para o janeiro entrante. Junto com seu Raimundo, foram-se também os gols da rodada, o cancionero caipira, o Rádio Polícia e os sermões do Alziro Zarur.

Fig. 4 – Barracões e córrego, Daliana. 1974.

OURO PRETO E OUTROS OUROS

Daliana reconhecia-se expressionista. Dizia que seus quadros eram como gritos esperando que a sociedade lhes desse ouvidos. As favelas foram o ponto alto de sua obra. Nelas, assume uma fatura própria, feita de manchas, cores empastadas e pegada social. Síntese de seu pensamento ético e estético, a favela foi aquilo pelo que Daliana se tornou uma artista madura e não uma repetidora de temas pitorescos para a Feira Hippie. Não se ateu, por certo, à pintura do

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

casario favelar. Também pintou retratos, naturezas-mortas, paisagens campestres e vistas ouropretanas. Demorou-se na paisagem de Ouro Preto particularmente nos anos 1960 e 1970. Não à toa: naquelas décadas, Vila Rica era como uma Arcádia para artistas, poetas e escritores, que buscavam na cidade-berço dos Inconfidentes inspiração para enfrentar as imposturas militares. A ex-capital mineira inspirava especialmente Daliana, para quem o cenário barroco trazia de volta as lições do mestre Guignard, enterrado na Igreja de São Francisco em 1962. Dona Olímpia, as ruas cobertas de serragem colorida na Semana Santa (fig. 5), o casario pendendo das encostas, as igrejas seculares, tudo ali era motivo de encantamento para a pintora, para quem Ouro Preto era lugar de “saudades velhas acordadas” (EPONINA RUAS, apud BARBOSA, 1970, p. 93).

Fig. 5 - Semana Santa em Ouro Preto, c. 1970.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 1995, às comemorações do centenário de Guignard, Daliana e outros 25 ex-alunos do pintor foram contactados para uma exposição na galeria do BDMG Cultural, em homenagem ao artista. A curadoria pediu a cada um dos ex-alunos um trabalho representativo de sua obra. Daliana escolheu “Morro do Vera Cruz” (fig. 2) para enviar ao BDMG. Poderia ter selecionado um retrato, uma paisagem ouropretana ou uma natureza morta, dentre as muitas que pintou. Mas a favela era o seu tema por excelência, e os casebres do morro em frente ao qual morava foi o que entendeu de expor. Terminada a mostra, as obras foram adquiridas pelo BDMG e, mais tarde, transferidas para o acervo do Museu Abílio Barreto. Hoje, o “Morro do Vera Cruz” (fig. 2) pertence à história de Belo Horizonte. Como para não deixar esquecer as muitas zonas de exclusão belo-horizontinas e as pessoas que lá moram ou moraram em barracos precários, tão proibidas ao fausto da cidade, quanto diligentemente autorizadas ao seu infausto.

P.S. Pelas comemorações dos 80 anos da Escola Guignard (2024), uma exposição aconteceu na Grande Galeria do Palácio das Artes, trazendo à vista o trabalho de ex-alunos do pintor, entre artistas vivos e já falecidos. A imagem de Daliana, sorridente e de olhos grandes, aparece em quatro dos *banners* exibidos naquela exposição. Seu nome e sua obra, porém, restaram esquecidos. Pesquisassem um pouco mais e saberiam quem é a moça na foto principal da mostra, olhando fixo para a mão do mestre, como se fosse uma extensão da sua própria.

REFERÊNCIAS

- BORTOLOTTI, Marcelo. *Anjo mutilado*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- ZILIO, Carlos. *A modernidade em Guignard*. Rio de Janeiro: Universidade Católica, 1983.
- BARBOSA, Bley. *Guia de Ouro Preto*. Belo Horizonte: Editora Nossa Cidade, 1970.

ICONOGRAFIA:

- RETRATO DE BLEY BARBOSA, Daliana. Circa 1985. 48x28cm, óleo s/ madeira.
- NOIVA DESCENDO O MORRO. Daliana. 1972, 1,08x62cm, óleo s/ compensado.
- MORRO DO VERA CRUZ, Daliana. 1974. 1,30x40cm, óleo s/ compensado.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

BARRACÕES E CÓRREGO, Daliana. 1974, óleo s/ madeira.

BARRACOS, Daliana. C. 1977, óleo sobre tela.

SEMANA SANTA EM OURO PRETO, Daliana. C. 1970, óleo sobre tela.

WEBSITE:

MUSEU CASA GUIGNARD. Disponível em:
<https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-casa-guignard-mcg>. Acesso em 16/10/2024.

Como citar este texto:

BARBOSA, Paulo R. C. Daliana, pintora de favelas, aluna de Guignard. Modos de relação com a cultura: um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-13.